

**ALISHER NAVOIY “SADDI ISKANDARIY” DOSTONI SO‘Z
BOYLIGIDAGI IJTIMOY-SIYOSIY ISTILOHLARNING MAVZUVIY
GURUHLARI**

**THEMATIC GROUPS OF SOCIO-POLITICAL TERMINOLOGY IN
ALISHER NAVOIY’S EPIC “SADDI ISKANDARIY”**

**ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ В ЛЕКСИКЕ ДАСТАНА АЛИШЕРА НАВОИ “САДДИ
ИСКАНДАРИЙ”**

Egamova Shoxida Djalilovna

*Oriental universiteti Uzluksiz ta’lim
pedagogikasi kafedrasi dotsenti, f.f.n.*

Tel.: +998 94-670-04-28

E-mail: egamovashohida2@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy-siyosiy leksikaning o‘zbek adabiy tili lug‘at boyligidagi o‘rni hamda siyosiy tizimga daxldor xususiyatlari yoritiladi. Terminologiya tarixi qadimgi turkiy davrdan istiqloлга qadar davrlashtirilib, terminlar tizimining intralingvistik va ekstralingvistik omillar ta’sirida shakllanishi izohlanadi. Tadqiqot obyekti sifatida Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni tanlanib, undagi ijtimoiy-siyosiy terminlar funksional-semantik jihatdan tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida birliklarning lug‘aviy ma’nosi, matndagi vazifasi, uslubiy bo‘yog‘i va paradigmatic munosabatlari aniqlanadi. Doston leksikasi mavzuviy guruhlariga tasniflanib, undagi hukmdor va voris nomlari, yuqori martabali mansablar, ma’muriy boshqaruv, diniy va insonni ulug‘lovchi terminlar hamda boshqaruv tartib-qoidalarini ifodalovchi istilohlar alohida semantik maydonlar sifatida tadqiq etiladi. Ushbu tahlillar Navoiy asarlari leksikasining boy va tizimli ekanligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: *ijtimoiy, siyosiy, leksika, termin, istiloh, qadimgi turkiy til, eski turkiy til, eski o‘zbek adabiy tili, mansab, martaba, ma’muriy-hududiy boshqaruv, diniy boshqaruv.*

Abstract. The article explores the role of socio-political lexis within the vocabulary of the Uzbek literary language and its specific characteristics related to the political system. The history of terminology is categorized from the ancient Turkic period to the era of Independence, explaining the formation and enrichment of the terminological system under the influence of intralinguistic and extralinguistic factors. Alisher Navoi’s epic “Saddi Iskandariy” serves as the primary research object, where socio-political terms are analyzed through a functional-semantic approach. The study identifies the lexical meanings, textual functions, stylistic nuances, and

paradigmatic relations of these units. The epic's lexicon is classified into thematic groups, investigating titles of rulers and heirs, high-ranking officials, administrative governance, religious and honorary terms, and regulatory terminology as distinct semantic fields. These analyses scientifically substantiate the richness and systematic nature of the lexicon in Navoi's works.

Keywords: *social, political, lexis, term, terminology, Old Turkic language, Middle Turkic language, Old Uzbek literary language, position, rank, administrative-territorial governance, religious administration.*

Аннотация. В статье освещается роль социально-политической лексики в словарном составе узбекского литературного языка, а также её особенности, связанные с политической системой общества. На основе периодизации истории терминологии от древнетюркского периода до эпохи независимости разъясняется формирование и обогащение терминосистемы под влиянием интралингвистических (внутренние возможности языка) и экстралингвистических (социально-политические процессы, культурная среда, развитие науки и литературы) факторов. Основным объектом исследования является лексика дастана Алишера Навои «Садди Искандарий», в котором социально-политические термины анализируются на основе функционально-семантического подхода. В ходе исследования определяются не только лексические значения терминов, но и их функции в тексте, контекстуальное применение, стилистическая окраска и парадигматические отношения. Лексика дастана классифицируется по тематическим группам, где наименования правителей и наследников престола, высшие государственные чины, административно-территориальные названия, религиозные термины, а также термины, прославляющие человека и правила управления, исследуются как отдельные семантические поля. Данный анализ научно обосновывает богатство и системность лексики произведений Навои.

Ключевые слова: *общественная, политическая, лексика, термин, древнетюркский язык, старотюркский язык, староузбекский литературный язык, должность, звание, административно-территориальное управление, религиозное управление.*

KIRISH

Ijtimoiy-siyosiy leksika lug'aviy boylikning jamiyat siyosiy hayoti yoki siyosiy tizimiga bevosita aloqador bo'lgan hodisalar, jarayonlar va munosabatlarni ifodalovchi, ayni vaqtda, ijtimoiy-tarixiy, iqtisodiy, madaniy, diniy, ma'naviy-ma'rifiy omillar asosida shakllanuvchi va o'zgaruvchan qatlamidir. O'zbek adabiy tili leksikasi qonuniyatlari negizida shakllangan terminologik leksika tarixini qadimgi turkiy til (VII-X) terminologiyasi, eski turkiy til (XI-XIV) terminologiyasi, eski

o‘zbek adabiy tili (XV-XX asr boshi) terminologiyasi, sho‘rolar davri o‘zbek tili terminologiyasi va istiqlol davri o‘zbek terminologiyasi tarzida davrlashtirish salkam o‘n to‘rt asrlik vaqt mobaynida terminologik leksika tizimida intralingvistik va ekstralingvistik omillar negizida sodir bo‘lgan jarayonlarni anglab yetish imkonini beradi (Dadaboyev H., 2019:13). Eski o‘zbek adabiy tili terminologiyasining takomillashuvi hamda uning yanada yuqori bosqichga ko‘tarilishida tilning ichki qonuniyatlari bilan bir qatorda tashqi ta‘sirilar, ya‘ni ekstralingvistik omillar ham muhim rol o‘ynagan. Ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, madaniy muhit, ilm-fan va adabiyot taraqqiyoti terminologik tizimning shakllanishi va boyishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan. O‘zbek adabiy tilining asoschisi Alisher Navoiy hamda uning salafarlari – Lutfiy, Atoiy, Sakkokiy, Yaqiniy, shuningdek, izdoshlari – Bobur, Muhammad Solih, Munis, Ogahiy kabi ijodkorlar tomonidan yaratilgan badiiy, tarixiy va ilmiy asarlarning leksik tarkibi tahlili shuni ko‘rsatadiki, bu davrda termin yaratishda tilning ichki imkoniyatlaridan keng va samarali foydalanilgan. So‘z yasashning an‘anaviy usullari, ma‘no ko‘chishi, semantik kengayish hamda mavjud leksik birliklarni ixtisoslashtirish orqali yangi terminlar hosil qilish sermahsul yo‘nalish bo‘lgan. Ayniqsa, Alisher Navoiyning ona tiliga millatning bosh ko‘zgusi sifatida munosabatda bo‘lish zarurligini qat‘iy ta‘kidlashi, ziyolilar, olimlar va ijodkorlar oldiga ona tilining nufuzini oshirish masalasini dolzarb vazifa sifatida qo‘yishi terminologik tizim rivojiga kuchli turtki bergan. Natijada o‘zbek tilining ichki resurslariga tayangan holda ilmiy, adabiy va ijtimoiy sohalarga oid terminlar tizimi boyib, izchil shakllangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Tilshunoslik terminologiyasi doirasida ijtimoiy-siyosiy va harbiy leksika lingvostatistik, funksional-semantik hamda tarixiy-etimologik jihatdan bir qator olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, H.Dadaboyev, N.Husanov, Z.Xolmanova, B.Abdushukurov, Z.Isaqova, F.Usmanov, D.Abduvaliyeva, Sh.Xo‘janiazova kabi tadqiqotchilar eski o‘zbek tili ijtimoiy-siyosiy leksikasi yo‘nalishida, M.Do‘stmurodov, A.Mavlonov, A.O‘razboyevlar esa harbiy terminologiya tahlili yuzasidan samarali izlanishlar olib borganlar.

Ma‘lumki, qadimgi turkiy til, eski turkiy til hamda eski o‘zbek adabiy tili yodgorliklaridagi siyosiy-ma‘muriy va ijtimoiy-iqtisodiy terminlar tizimi bo‘yicha eng salmoqli va mukammal ilmiy tadqiqot H.Dadaboyev tomonidan amalga oshirilgan (Дадабаев Х., Насыров И., Хусанов Н., 1990). Ushbu tadqiqot turkiy terminologiya tarixini o‘rganishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. So‘nggi yillarda Alisher Navoiy asarlari leksikasi hamda ularning lisoniy xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan bir qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirildi. Jumladan, M. Tojiboyeva Alisher Navoiyning “Ilk devon”idagi arabcha so‘zlarni

leksik-semantik jihatdan tahlil qilgan (Тожибоева М., 2001). D.Abduvaliyeva “Tarixi anbiyo va hukamo” hamda “Tarixi muluku ajam” asarlarining so‘z boyligini tarixiy-etimologik, funksional-semantik va semantik-stilistik nuqtayi nazardan tadqiq etgan (Абдувалиева Д., 2017). Sh. Xo‘janiyazova esa “Xamsat ul-mutahayyirin”, “Holoti Sayyid Hasan Ardasher” va “Holoti Pahlavon Muhammad” asarlari leksikasini o‘rganishga bag‘ishlangan ilmiy ish olib borgan (Хўжаниёзова Ш., 2022). Shuningdek, X.Muxammadiyev Alisher Navoiy “Xamsa” dostonlaridagi maishiy leksika masalasini tadqiq qilgan (Мухаммадиев Х., 2022). N.Umarovanning ilmiy izlanishi Alisher Navoiy asarlarida faol lug‘aviy konseptlarning olamni lisoniy idrok etishdagi o‘rmini aniqlashga qaratilgan bo‘lib, unda eski o‘zbek tilidagi konsept va kategoriyalarning milliy-lisoniy manzaradagi tutgan o‘rni ochib berilgan (Умарова Н., 2021). A.Mavlonov esa “Saddi Iskandariy” dostonida qo‘llanilgan terminlarning tarkibiy-mazmuniy xususiyatlarini o‘rgangan (Mavlonov A., 2024). Mazkur tadqiqotda dostonidagi terminlar ma’noviy-mavzuviy jihatdan tasnif etilib, ularning genetik manbalari hamda yasaliş xususiyatlari aniqlangan. Z.Isoqova esa o‘z ilmiy izlanishlarida Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” tazkirasini XV asr ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotini aks ettiruvchi muhim lisoniy manba sifatida tadqiq etadi. Z.Isoqovanning yondashuvida asardagi ijtimoiy-siyosiy leksika shunchaki lug‘aviy birliklar yig‘indisi emas, balki Temuriylar davri davlatchilik tafakkuri va ijtimoiy tuzumining lisoniy in‘ikosi sifatida baholanadi. Tadqiqotchi Navoiy tomonidan turkiy, arabiy va forsiy istilohlarning o‘zaro mutanosiblikda qo‘llanilishi, ularning semantik ko‘lami va uslubiy xususiyatlarini ochib berishga alohida e’tibor qaratgan (Исақова З., 2010).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosini tilshunoslikning tarixiy-qiyosiy, tavsifiy va semantik-stilistik tahlil metodlari tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonidagi ijtimoiy-siyosiy terminlarni aniqlash va ularni tizimlashtirishda leksikografik, qiyoslov, funksional-semantik yondashuvlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonining so‘z boyligini funksional-semantik nuqtayi nazardan tahlil etish jarayonida ijtimoiy-siyosiy terminlarning alohida qatlam sifatida shakllanganini kuzatish mumkin. Mazkur birliklar nafaqat asarning g‘oyaviy-badiiy mazmunini ochishda, balki davrning siyosiy tafakkuri, davlat boshqaruvi tizimi va ijtimoiy munosabatlarini aks ettirishda ham muhim lingvistik vosita vazifasini bajaradi.

Funksional-semantik yondashuv terminlarning faqat lug‘aviy ma‘nosini emas, balki ularning matndagi vazifasi, kontekstual qo‘llanishi, uslubiy xususiyati va paradigmatic munosabatlarini ham o‘rganishni taqozo etadi. Shu nuqtayi nazardan, doston tarkibidagi ijtimoiy-siyosiy terminlarni mavzu doirasiga ko‘ra tasniflash ilmiy jihatdan asosli va maqsadga muvofiqdir. Bunday tasnif terminologik birliklarning semantik maydonini aniqlash, ularning o‘zaro bog‘liqligini ochish hamda siyosiy-leksik tizimning ichki strukturaviy xususiyatlarini belgilash imkonini beradi.

Taklif etilayotgan leksik-semantik guruhlash tamoyili asosida ijtimoiy-siyosiy istilohlar ularning semantik tabiatiga, qo‘llanish doirasiga hamda mazmuniy yo‘nalishiga ko‘ra tizimli ravishda tahlil etiladi. Bunday yondashuv doston tilining terminologik boyligini chuqurroq ochib berish, ijtimoiy-siyosiy leksikaning shakllanish manbalari va taraqqiyot bosqichlarini aniqlash, shuningdek, Alisher Navoiy ijodida qo‘llangan harbiy istilohlarning lingvistik, uslubiy va semantik xususiyatlarini har tomonlama yoritishga xizmat qiladi.

Doston leksikasidagi ijtimoiy-siyosiy istilohlarni tizimli va funksional-semantik jihatdan tadqiq etish maqsadida ularni quyidagi leksik-semantik guruhlarga ajratib tahlil qilishni maqsadga muvofiq deb bildik:

a) hukmdor va taxt vorisi nomlari: *pádšáh, jahándár, dargahnišin, valiahd, malik, šah, šahanšáh, valine‘mat, sáhibqirán, dávar, salátin, taxtgir, farmándeh, šahriyár, gardunsarir, kišvarpanáh, masnadnišin, mulkgir, mulkdár, mulkrán, álampanáh, kišvarxudá, marzbán* kabi. Masalan:

Valiyahd *ولى عهد a.* “Toju taxt merosxo‘ri, podshoh o‘rinbosari (podshoh o‘lgandan keyin o‘rniga o‘tiruvchi)” (HAJI, 144):

Manučehr boldi valiyahd anga,

Ki, masnad edi bu kuhan mahd anga. (SI, 61)

Pádšáh [*f.* پادشاه - qad.f. شاه+hukmdor – ulug‘, buyuk”] “mutlaq hokimlik qiluvchi hukmron unvoni va shunday unvonga ega shaxs, shoh” (O‘TIL, III, 282):

Jahán mulkida mustaqil pádšáh,

Anga tápšurub šáhlar táju káh (SI, 111).

Jahándár *f.* جهاندار *f.* “Jahonni egallovchi, jahonni idora etuvchi zo‘r shoh” (HAJI, 223):

Ozin faqr birla jahándár etar,

Jahándárliqdin vale ár etar (SI, 81).

Dargahnišin *f.* درگه نشن *f.* “Podshoh, qasrda o‘tiruvchi” (HAJI, 179):

Atáridki, mavláyi dargahnišin,

Qaçán xáma yonsa bolub rezaçin (SI, 33).

Malik *a.* ملك *a.* “Podshoh, hukmron” (HAJI, 356):

Qilib sanga farzanddek páybus,

Deyinkim, tirildi **malik** Faylaqus (SI, 291).

Šah شه. “Shoh, podshoh” (HAJI, 693):

Čiqárda bu feruzagun mahddin,

Emas **šáh** fáriy valiyahddin. (SI, 335)

Šahanšáh شهنشاه. “Buyuk podshoh, shohlar shohi” (HAJI, 693):

Yana yer opub qásidi rahxirám,

Dedi: “Key **šahanšáhi** áliymaqám (SI, 113).

Valine’mat ولي نعمت. “Ne’mat egasi, boquvchi, tarbiyachi; podshoh” (HAJI, 145):

Xudáu rasul amri tápqač kamál,

Valine’mat amriya qil ištiyál (SI, 472).

Sáhibqirán صاحب قران. a. “Baxtiyor, baxtga erishgan; jahongir; zo’r podshohlarga berilgan laqab, jahongir” (HAJI, 572):

Yana ulki **sáhibqirán** ham erur,

Juvándavlatu pahlaván ham erur (SI, 287).

Dávar داور. f. “Hukmdor, podshoh” (HAJI, 195):

Qayu **šáhkim**, dávari taxtgir,

Ne **dávar**, šahanšáhi gardunsarir (SI, 52).

Taxtgir تخت گير. f. “Kuchli podshoh, mustaqil podshoh; taxt oluvchi” (HAJI, 602):

Xiroj álmáq andin emas dilpazir,

Ki ham tojbaxsh olsa, ham **taxtgir** (SI, 113).

Salátin سلاطين. a. “Sultonlar, podshohlar” (HAJI, 543):

Aning ummatidín **salátinda** ham,

Biráv keldi **šáh**, ozga bári xidam (SI, 52).

Farmondeh فرمان ده. f. “Farmon beruvchi, hukmdor” (HAJI, 633):

Yana sordi **farmondehi** rozgár:

Ki: “Ey, dániš ahliya ámuzgár (SI, 332).

Šahriyár شهر يار. f. “Buyuk podshoh” (HAJI, 694):

Tugatgač sozin dedi: “Ey **šahriyár**,

Ki, bolsun sanga **dáyimá baxt yár!** (SI, 288)

Gardunsarir گردون سرير. f.-a. “Qudratli podshoh” (HAJI, 158):

Aningdekki **darái gardunsarir**,

Aduv ilgiga boldi **záru asir** (SI, 164).

Kišvarpanáh کشور پناه. f. “Mamlakat homiysi, podshoh” (HAJI, 314):

Bu **kišvarn** čun qildi **árámgáh**,

Ki, yári edi anda **kišvarpanáh** (SI, 216).

Masnadnišin مسند نشین *a.-f.* “Yuqori o‘ringa o‘tiruvchi, taxtga o‘tiruvchi” (HAJI, 369):

*Qilib Haq ani sayyidal-mursalin,
Risálat uza boldi masnadnišin* (SI, 58).

Mulkgir ملك گير *a.-f.* “Mulk oluvchi zo‘r podshoh” (HAJI, 411):

*Anga mulk agar bolsa farmánpazir,
Manga zár erur yuz tuman mulkgir* (SI, 348).

Mulkdár ملكدار *a.-f.* “Podshoh” (HAJI, 411):

*Ani mulk etib Haq, meni mulkdár,
Manga bárça išga berib iqtidár* (SI, 402).

Mulkrán ملكرن *a.-f.* “Podshoh, ega” (HAJI, 411):

Iskandarniñ Dárá mamálikiga mulkrán bolub... (SI, 167)

Álampanáh عالم پناه *a.-f.* “Olamning (olamdagi kishilar va mamlakatlarning) panohi, olam kishilari sig‘inadigan yeri (podshoh)” (HAJI, 482):

*Ming uč yuz yil on tort álampanáh,
Ki, bor erdilar álam ahliya šáh* (SI, 170).

Kišvarxudá کشور خدا *f.* “Mamlakat egasi, podshoh” (HAJI, 314):

*Base maks etib, šáhi kišvarxudá,
Dedi: “Qil hadisingni emdi adá!”* (SI, 274).

Marzbán مرزبان *a.-f.* “Podshoh, hukmron” (HAJI, 365):

*Nasib etti aylab seni marzbán,
Sináni qalam birla tiyi zabán* (SI, 323).

b) yuqori martabaga ega mansabni bildiruvchi istilohlar: vazir, sudur, dastur, ganjur, deván kabi.

Vazir وزير *a.* “Vazir” (AHATIL, I, 351):

*Rafiqiya keldi bu iš dilpazir,
Ináyat qilib, etti áni vazir* (SI, 221).

Dastur دستور *f.* “Vazir, vazirlik amali” (HAJI, 184):

*Naqumohis állinda dastur edi,
Ki hikmatqa álamda mašhur edi* (SI, 71).

Ganjur گنجور *f.* “Xazinachi, xazinalarni saqllovchi” (HAJI, 156):

*Alar ul xazáyinya ganjur olub,
Alarning nigahbáni bu mor olub* (SI, 355).

Sudur صدور *a.* “Diniy marosimlarni tekshiruvchi katta mansabdor” (HAJI, 573):

*Yana hukmi áliyya boldi sudur,
Ki: “Bersun bilik ahli majlisqa nur”* (SI, 254).

Deván دیوان *f.* “Davlat kirim-chiqim ishlari (daftarxonasi)ning boshlig‘i (vazir)” (HAJI, 188):

*Itáat qilib sháh farmánig‘a,
Tashirlar edi sháh devánig‘a* (SI, 171).

c) ma‘muriy-hududuy boshqaruvga oid istilohlar: *xaláyiқ, viláyat, marzubum, kišvar, bilod, vádiy, deván, davlat, šahr, koy, raiyat, ulus, avám, el, xalq, vazárat kabi.*

Xaláyiқ خلائق *a.* “Odamlar, xalq, el” (AHATIJI, III, 375):

*Xaláyiқqa kop yetkurub intifá‘,
yarib amr kop ayladi ixtirá‘* (SI, 61).

Viláyat ولايت *a.* “Viloyat (bir mamlakatning kata bir bo‘lagi)” (HAJI, 148):
... *Kašmirdin yel bila átni o‘g‘urlayoni va ulviláyatni bir oluk jismdekki, nafasi munqati‘ va yariziy haráratni muntafi bolmiš bolyay qilyáni...* (SI, 223)

Marzubum مرزبوم *a.-f.* “Mamlakat, territoriya” (HAJI, 365):

*Ču fath oldi álamdayi marzubum,
Ko‘ngul jam‘ etib ayladi azmi Rum* (SI, 105).

Kišvar کشور *f.* “Mamlakat, viloyat” (HAJI, 314):

*Bu qánun bila bolsa áyin anga,
Tápiб kišvaru mulk tazyin anga* (SI, 160).

Bilod بلاد *a.* “Shaharlar, mamlakatlar” (HAJI, 118):

*Bárur yolniň atráfida har bilád,
Ki, bir šáh edi anda áliy nihád* (SI, 103).

Vodiy وادی *a.* “Vodiy” (HAJI, 149):

*Ču kop sáldi fikrat ará hayrati,
Bu vádiy sári čekti bás fikrati* (SI, 335).

Deván دیوان *f.* “Davlatning kirim-chiqimlari yoziladigan daftar” va shu ishlar olib boriladigan mahkama” (HAJI, 188):

*Magar šáh devániya ketmamiš,
Yetar maxzan ičra magar etmamiš* (SI, 111).

Davlat دولت *a.* “Davlat, saltanat” (AHATIJI, I, 436):

*Kerak dastgir olsa davlat išı,
Yoq ersa netar kop cherikni kiši?* (SI, 342)

Šahr شهر - “shahar” (AHATIJI, 517):

*Alar yánida Mávarannahr eli,
Iki rud arásida on šahr eli* (SI, 140).

Koy كوی *f.* “Qishloq, mahalla” (HAJI, 325):

*Gulu sabza ayyámida boldi toy,
Bolub gulšan áyin bila šahru koy* (SI, 342).

Raiyat رعيته a. “Bir hukmdorning qo‘l ostidagi xalq, tobe‘ xalq” (HAJI, 520):

Berib zulmgustarga farsudaliq,

Raiyatqa yetkursun ásudaliq” (SI, 88).

Ulus اولوس a. “El, xalq” (HAJI, 624):

Táparyá ináyat bila parvariš,

Ulus qilmayay jurmdin o‘zga iš (SI, 11).

Avám اعمام a. “Umum, omma, olamon; xalq; oddiy kishilar” (HAJI,27):

Avám álliya iltijá aylabán,

Yiráqtin čekib un, duá aylabán (SI,212).

El ايل “Xalq, odamlar” (HAJI, 707):

Qilib hukmkim, **el** qilib iztiráb,

Kišidin tama‘ qilmasun rišta táb (SI, 212).

Xalq خلق a. “Odamlar, xalq” (HAJI, 647):

Karam birla **xalq** aylagay álame,

Bu álamda maqsud anga ádame (SI, 7).

Vazárat وزارت a. “Vazirlik” (HAJI,144):

Vazáratdin olmoq rafáhiyati,

Bu dáyi edi sayr xásiyati (SI, 217).

d) mansab-martaba bildiruvchi istilohlar: *rutba, jáh, mulázim, ašráf, farmánde, ulyá, anjumansáz, amárat maáb, navváb, pešvá* kabi.

Rutba رتبه a. “Martaba, daraja” (HAJI, 532):

Ču berding anga **rutba** mundáq baland,

Qilib konglini sevmaging arjumand (SI, 7).

Jáh جاه f. “Mansab, yuqori darajali o‘rin, amal, martaba” (HAJI, 233)

Va yá mulku **jáhiya** qilmáq nazar,

Aning kongliga mutlaq etmay guzar (SI, 109).

Ašráf اشراف a. “Sharof va e‘tibor egalari, oliy tabaqa” (HAJI, 69):

Munádi qilib bárča atráfqa,

Xabar aytib arzálu **ašráfqa** (SI, 442).

Farmánde فرمان ده f. “Farmon beruvchi, hukmdor” (HAJI, 633):

Ešittimki, **farmánde**hi bár emiš,

Hadisida bu sozga takrár emiš (SI, 419).

Ulyá عليا a. “Eng oliy, eng yuksak, a‘lo; **mahdi ulyo** –podshohning katta xotiniga berilgan unvon” (HAJI, 623):

Hamul Ravšanak **mahdi ulyá** bolub,

Šabistánida majlisará bolub (SI, 344).

Anjumansáz انجمن ساز a.-f. “Majlis quruvchi, kengash bilan ish qiluvchi” (HAJI, 52):

*Bárin házir etti tuzub anjuman,
Dedi anjumansázi lashkaršikan* (SI, 200).

Amárat maáb امارت مااب **a.** “Amirlik mansabidagi (amirning unvoni)” (HAJI, 46):

*Alarkim, erurlar amáratmaáb,
Qilurlar nayábat ućun iztiráb* (SI, 122).

Navváb نواب **a.** “Noib, o ‘rinbosar” (HAJI, 444):

*Sipahdáru navvábu hájib anga,
Ki, devándin ermiš mavájib anga* (SI, 172).

Pešvá پيشوا **f.** “Yo ‘lboshchi, rahbar” (HAJI, 506):

*Kim andáqki yetti sozungdin navá,
Bu sayr ićra sen bolyasen pešvá* (SI, 415).

e) diniy boshqaruv insonni ulug‘lovchi istilohlar: *akábir, pir, maxdum, hazrat, mavláná, avliyá, mašáyix, šayx, mursalin, mobad, valiy va h.k.*

Akábir اكابر **a.** “Eng ulug‘lar, eng kattalar” (HAJI, 38):

Akábirki – *mulk ićra mavjud edi,
Kim, ul xayl mulk ićra maqsud edi* (SI, 253).

Pir پير **f.** “Biror dinniy-ruhoniy guruhning boshlig‘i; rahbari; boshlig‘i; eshon, shayh; so ‘fiylar boshlig‘i” (HAJI, 508):

*Qolum tutti pir ixtiyári bila,
Korušturdi hamráhu yári bila* (SI, 484).

Maxdum مخدم **a.** “xizmat etilgan kishi, ulug‘ zot, martabali kishi” (HAJI, 374)

*Ću Maxdum tápti duo sári yol,
Yana áćtilar bárća áming‘a qol* (SI, 490).

Hazrat حضرت **a.** “janob, hurmatli” (HAJI, 761)

*Erur hazrati Šayx, ágáh bol!
Niyáz aylabán xáki dargáh bol* (SI, 484).

Mavláná مولانا **a.** “olimlar yoki so ‘fiylarning nomidan ilgari aytiladigan laqab, unvon” (HAJI, 345):

...ya ‘ni hazrati maxdumiy mavláná Nuriddin Abdurahmán Jomiy... (SI, 36)

Avliyá اوليا **a.** “valilar, e‘tiqodli, dindor kishilar, muqaddas, aziz odamlar; ruhoniylar” (HAJI, 27):

Xoh avliyá guruhi, xoh sáyiri nás jamáati aláqadri marátibihim har biri o ‘z yerida murattabdur... (SI, 163)

Mašáyix مشايخ **a.** “shayhlar” (HAJI, 376):

*Qilib šáh izhári šarmandaliq,
Mašáyixqa aylab sarafkandaliq* (SI, 256)

Shayx شيخ **a.** “So ‘fiylar boshlig‘i; eshon” (HAJI, 688):

*Manga Šayx birla korusmak hamán,
Mubáarak ayáyıya tušmak hamán (SI, 493)*

Mursalin مرسلین **a.** “Elchilar, payg‘ambarlar” (HAJI, 418):

*Qilib Haq ani sayyidal-mursalin,
Risálat uza boldi masnadrishin (SI, 58)*

Mobad موبد **f.** “Otashparast din boshlig‘i; donishmand, hokim, dono” (HAJI, 442):

*Bu yangliy dedi mobadi nuktasanj,
Ki, tarix ilmig‘a kop čekti ranj (SI, 102)*

Valiy ولی **a.** “Ega, sohib; avliyo, aziz” (HAJI, 144):

*Biri Ardašer ibni Bábak edi
Ki, ba‘zi el áni valiy ham dedi (SI, 65)*

f) ma‘muriy boshqaruv tartibini bidiruvchi istilohlar: *amr, hukm, qonun, mašvarat, zábıta, ahkám, dastur (buyruq, farmoyish, ijozat, ruhsat), yárlıq (amr, farmán), anjuman, farmán, majlis va h.k.*

Amr عمر **a.** “Buyuruq” (HAJI, 46):

*Anga sen xazáyın ešigin áčib,
Ču sáčmáqqa amr aylabán, ul sáčib (SI, 8)*

Hukm حكم **a.** “Hukm, buyruq, farmon” (AHATIJI, IV, 199):

*Yana mulk uza qildi Garšášsp hukm,
Nechukkim, qilib erdi Luhrásb hukm (SI, 61)*

Qonun قانون - “tartib, qoida, ko‘rsatma; usul, rasm, nizom” (AHATIJI, IV, 65):

*Bu qonundin ar bo‘lsa ish muxtalif,
Adolat tariqi bo‘lur munharif (SI, 285)*

Mašvarat مشورت **a.** “Kengash, maslahat” (HAJI, 376):

*Šah ar mašvaratda sitamkáradur,
Sitam čekmay ul išta ne čáradur? (SI,403)*

Zabıta ضابطه **a.** “Qoida, tartib, dastur” (HAJI, 254):

Zábıtai rusumi šáhiydakim, kárxánai Iláhiydin namudárdurur... (SI,159)

Ahkám احكام **a.** “Hukmlar, Qonunlar, farmonlar, buyruqlar” (HAJI, 74):

*Qilib hukmlar anjum arqámida,
Raqamlar qoyub erdi ahkámida (SI, 72)*

Dastur دستور **f.** “Ko‘rgazma, yo‘sin, qo‘llanma, namuna, qoida; tartib, odat” (NAL, 184):

*Bu dastur ila ibtidá qildilar,
Tugagunča bir-bir adá qildilar (SI, 187)*

Yárlıq يارلیق **a.** “amr, farmon” (HAJI, 211):

Ne tort asldin kongliga yárlıq,

Ne álti tarafdin xabardárlıq (SI, 20)

Anjuman انجمن *a.* “Yig‘ilish, majlis, bazm” (HAJI, 51):

Ču Bahman sipáhi tuzub anjuman,

Yer Isfandiyárin qilib Royintan (SI, 192)

Amr امر *a.* “Buyruq, hukm, farmon, farmoyish” (AHATIJI, I, 88):

Anga sen xazáyin ešigin áčib,

Ču sáčmáqqa amr aylabán, ul sáčib (SI, 8)

Farmán فرمان *a.* “Buyuruq, hukm” (AHATIJI, III, 325):

Yoq ulkim bolub amru farmán bila,

Ki, umruŋya aylab duá ján bila (SI, 58)

Majlis مجلس *a.* “Majlis, yig‘in, bazm” (AHATIJI, II, 199):

Yana hukmi áliyya bo‘ldi sudur,

Ki: “Bersün bilik ahli majlisqa nur” (SI, 259)

Tadqiqot davomida shu narsa ayonlashdiki, doston matnida hukmdor va taxt vorisi nomlariga oid پادشاه “pádšáh”, شه “šah”, شهنشاه “šahanšáh”, جهاندار “jahándár”, والی عهد “valiahd”, داور “davar”, تخت گی “taxtgir”, سلاطین “salátin”, ده فرمان “farmándeh”, قران “valine‘mat”, ولی نعمت “malik”, درگه نشن “dargahnišin”, شهریار “šahriyár”, صاحب نشین “sáhibqirán”, گردون سریر “gardunsarir”, کشورپناه “kišvarpanáh”, ملکرن “mulkrán”, ملکدار “mulkdár”, مسند “masnadnišin”, ملک گیر “mulkgir”, مرزبان “marzbán” kabi bir qator istilohlar eng faol qatlam sifatida namoyon bo‘lib, ular ko‘pincha rasmiy-huquqiy mazmun (mamlakatning mutlaq hukmdori, siyosiy qonuniylik, taxt vorisligi) hamda baholovchi-ekspressiv sema (*ulug‘lash, qudrat, saltanat shukuhi*)ni bir paytda ifodalagan. Bu holat “pádšáh” leksikasi va unga yaqin sinonimik qatorlarning keng qamrovli qo‘llanishi orqali ham tasdiqlangan.

Yuqori martabali mansablar hamda ma‘muriy-boshqaruv tizimiga taalluqli: وزیر “vazir”, دستور “dastur”, دیوان “deván”, صدور “sudur”, گنجور “ganjur”, مرزبان “marzbán” kabi istilohlar davlat boshqaruv organlarining o‘zaro bog‘liqligini ifodalab, dostonning siyosiy-ijtimoiy mazmunini ochib bergan. Ushbu birliklar matnda boshqaruv qarorlarining yuqoridan pastga yo‘naltirilgan holda amalga oshirilishini anglatgan, mansablar, davlat boshqaruvi yoki ijtimoiy tizim doirasida shakllangan lavozim va martabalarining vakolat hajmi hamda vazifaviy mavqeiga ko‘ra pog‘onali tartibda joylashuvi, boshqaruv tizimi va ma‘muriy boshqaruv usullarini ifodalagan.

Ma‘muriy-hududiy boshqaruv va jamiyat qatlamlariga oid: ولایت “viláyat”, کشور “kišvar”, دولت “davlat”, مرزبوم “marzubum”, کوی “ko‘y”, شهر “šahr”, بلاد “bilod”, خلایق “xaláyiğ”, اولوس “ulus”, عوام “avám”, ایل “el”, وادی “raiya”, رعیة

“*vádiy*”, ديوان “*deván*”, وزارت “*vazárat*” kabi istilohlar dostonning ijtimoiy makonini belgilaydi, “*davlat-hudud-xalq*” uchlik doirasida ijtimoiy munosabatlarning ko‘rinishini ifodalaydi. Ayniqsa, رعيه “*raiyat*”, عوام “*avom*” hamda خلق “*xalq*” kabi leksik birliklar vositasida xalq ommasi obrazi voqelikni mukammal va uyg‘un tarzda aks ettirish talqinida gavdalanadi. Ushbu birliklar semantik maydonda faollashib, nafaqat ijtimoiy qatlam nomini bildiradi, balki adolat, mas’uliyat, hokimiyat va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni ifodalovchi g‘oyaviy yukni ham o‘zida mujassam etadi. Natijada mazkur so‘zlar matnda oddiy nominativ birlik sifatida emas, balki muayyan ijtimoiy-axloqiy tushunchani tashuvchi semantik markaz sifatida namoyon bo‘ladi.

Bundan tashqari, diniy boshqaruv va insonni ulug‘lovchi: پير “*pir*”, مخدم “*maxdum*”, شيخ “*hazrat*”, مولانا “*mavláná*”, مشاوره “*mašáyix*”, اوليا “*avliy*”, “*maxdum*”, شيخ “*hazrat*”, مولانا “*mavláná*”, مشاوره “*mašáyix*”, اوليا “*avliy*”, “*shayx*” kabi istilohlar dostonning ma’naviy-axloqiy yo‘nalishini kuchaytirib, siyosiy hokimiyatning ma’naviy ko‘rinishi (*adolat, komillik, ilohiy tartib*) g‘oyasini matnda mustahkamlaydi. Bu qatlam badiiy nutqda axloqiy me‘yor va ruhiy yetakchilik tushunchalarini ifodalovchi semantik maydonni hosil qiladi.

Quyidagi ma’muriy boshqaruv tartib-qoidalarini ifodalovchi: فرمان “*farmán*”, ضابطه “*mašvarat*”, مشورت “*mašvarat*”, قانون “*qonun*”, يارلىق “*yárlıq*”, حکم “*hukm*”, امر “*amr*”, “*zabita*”, انجمن “*anjuman*”, مجلس “*majlis*”, احكام “*ahkám*” kabi istilohlar doston matnida davlat boshqaruvi tamoyillarining til birliklari orqali namoyonini ko‘rsatgan. Bu birliklar “*buyruq-qonun-maslahat*” zanjiri orqali siyosiy qaror qabul qilish jarayonining tilshunoslikdagi aksini berib, Navoiyning davlatchilik g‘oyalarini badiiy shaklda ifodalashiga xizmat qilgan.

Umuman, doston terminologik leksikasi tarkibida fors-tojik va arab manbali istilohlarning yuqori ulushi kuzatiladi; bu holat XV asr madaniy-ilmiy muhiti, saroy-adabiy an’analar hamda rasmiy-yozma uslub me‘yorlari bilan izohlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonidagi ijtimoiy-siyosiy leksikani funksional-semantik yondashuv asosida tadqiq etish natijasida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi:

Terminologik tizimning yaxlitligi: Tadqiqot natijalari doston leksik qatlamida ijtimoiy-siyosiy va harbiy istilohlar alohida, izchil va mantiqiy tugal tizim sifatida shakllanganini tasdiqladi. Mazkur qatlam asarning shunchaki badiiy-estetik unsuri bo‘lmasdan, XV asr davlatchilik tafakkuri hamda siyosiy boshqaruv madaniyatini aks ettiruvchi tayanch lisoniy vosita hisoblanadi.

Davlat boshqaruvining lisoniy ifodasi: Dostondagi ijtimoiy-siyosiy istilohlar Alisher Navoiyning adolatli hukmdor, ideal davlat tuzilishi va harbiy mahorat haqidagi falsafiy-siyosiy qarashlarini badiiy matnda tizimli ifodalashga xizmat qilgan.

Bu qatlam davr terminologiyasining naqadar yuksak taraqqiyot bosqichida bo'lganini namoyon etadi.

Leksik-semantik qamrovliligi: Tahlillar shuni ko'rsatadiki, doston leksikasida o'zlashma (arabiy va forsiy) istilohlar salmoqli o'rin egallasa-da, Navoiy ularni turkiy til tabiatiga va milliy davlatchilik an'analariga to'liq moslashtira olgan. Bu esa mutafakkirning so'z qo'llash mahoratidan dalolat beradi.

Kelgusida "Saddi Iskandariy" dostonidagi ijtimoiy-siyosiy terminlarni boshqa "Xamsa" dostonlari leksikasi bilan qiyosiy-tarixiy jihatdan o'rganish Navoiy terminologik mahoratining taraqqiyot bosqichlarini aniqlash imkonini beradi.

Ushbu terminlarning matndagi uslubiy vazifalarini lingvopoetik nuqtayi nazardan chuqur tadqiq etish, eski o'zbek tili lug'at boyligini zamonaviy terminologiya bilan boyitishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

SHARTLI QISQARTMALAR

1. АНАТИЛ - Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. I-IV. - Тошкент., 1983-1985.
2. НАЛ – Навоий асарлари луғати. Порсо Шамсиев таҳрири остида. – Тошкент: “Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”.1973. –782 б.
3. СИ – “Saddi Iskandariy”. Alisher Navoiy.Nashrga tayyorlovchi va mas'ul muharrir V.Rahmonov. – Toshkent: “G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi”, 2020. -640 b.
4. О 'TIL - О 'zbek tilining izohli lug'ati. T.1-VI. -T., 2023.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Абдувалиева Д. (2017) Алишер Навоий асарларида кийим-кечак номларининг лексик-семантик тадқиқи: Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. – Тошкент. – 159 б.
2. Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. – Тошкент: Фан, 1983. – 157 б.
3. Дадабаев Х. (1990) Военная лексика в староузбекском языке. – Ташкент: Фан. – 156 с.
4. Дадабаев Х., Насыров И., Хусанов Н. (1990) Проблемы лексики староузбекского языка. – Тошкент: Фан– 213 с.
5. Дадабоев Ҳ. (1996) Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати. – Тошкент: Ёзувчи. – 319 б.
6. Dadaboyev H. (2019) O'zbek terminologiyasi. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi. – 117 b.
7. Dadaboyev H. (2024) Tarixiy harbiy terminlar lug'ati. – Toshkent: Muharrir. – 341 b.

8. Do'stmurodov M. (2023) O'xun-Yenisey bitigtoshlaridagi harbiy terminlar tadqiqi: Filol. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) ... diss. – Toshkent. – 149 b.

9. Ижтимоий-сиёсий терминлар луғати / О. Усмон таҳрири остида. – Тошкент: Фан, 1976. – 350 б.

10. Исақова З. (2010) Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” асаридаги ижтимоий-сиёсий лексика: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент. – 26 б.

11. Mavlonov A. (2024) Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonida qo'llanilgan terminlarning tarkibiy-mazmuniy tahlili: Filol. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) ... diss. avtoref. – Toshkent. – 49 b.

12. Мухаммадиев Х. (2022) Алишер Навоий “Хамса” дostonларидаги маиший лексика: Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Жиззах. – 165 б.

13. O'razboyev A. (2024) Ogahiy tarixiy asarlarida harbiy amaliyot va qismlar nomlari // Jahon harb ishi va harb san'ati rivojida ajdodlar o'rni: adabiy va tarixiy manbalar misolida: ilmiy-amaliy yig'in materiallari.-Toshkent.-146 b.

14. Тожибоева М. (2001) Алишер Навоийнинг “Илк девон”идаги арабча сўзларнинг лексик семантик талқини: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент. – 51 б.

15. Умарова Н. (2021) Алишер Навоий асарларининг лисоний-концептуал тадқиқи: Филол. фан. доктори (DSc) дисс. автореферати. – Фарғона.– 72 б.

16. Ўразбоев А.Д. (2009) Огаҳийнинг «Риёз уд-давла» асарида ижтимоий-сиёсий лексика: Филол. фан. номзоди ... автореф. – Тошкент. – 25 б.

17. Холмонова З. (2007) “Бобурнома” лексикаси. – Тошкент: Фан. – 180 б.

18. Хўжаниёзова Ш. (2022) Алишер Навоий манокіб асарлари лексикаси: Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. автореф. – Тошкент. – 54 б.

REFERENCES:

1. Abdurahmonova D. (2017) Alisher Navoiy asarlarida kiyim-kechak nomlarining leksik-semantik tadqiqi: Filol. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) ... diss. – Toshkent. – 159 b. (In Uzbek).

2. Bafojev B. (1983) Navoiy asarlari leksikasi. – Toshkent: Fan. – 157 b. (In Uzbek).

3. Dadaboyev H. (1990) Voennaya leksika v starouzbekskom yazyke. – Tashkent: Fan. – 156 s. (In Russian).

4. Dadaboyev H. (1996) Amir Temurning harbiy mahorati. – Toshkent: Yozuvchi. – 319 b. (In Uzbek).

5. Dadaboyev H. (2019) O‘zbek terminologiyasi. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi. – 117 b. (In Uzbek).
6. Dadaboyev H. (2024) Tarixiy harbiy terminlar lug‘ati. – Toshkent: Muharrir. – 341 b. (In Uzbek).
7. Dadaboyev H., Nasyrov I., Xusanov N. (1990) Problemy leksiki starouzbekskogo yazyka. – Toshkent: Fan. – 213 s. (In Russian).
8. Do‘stmurodov M. (2023) O‘xun-Yenisey bitigtoshlaridagi harbiy terminlar tadqiqi: Filol. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ... diss. – Toshkent. – 149 b. (In Uzbek).
9. Ijtimoiy-siyosiy terminlar lug‘ati / O. Usmon tahriri ostida. (1976) – Toshkent: Fan. – 350 b. (In Uzbek).
10. Isaqova Z. (2010) Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” asaridagi ijtimoiy-siyosiy leksika: Filol. fan. nomz. ... diss. avtoref. – Toshkent. – 26 b. (In Uzbek).
11. Mavlonov A. (2024) Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonida qo‘llanilgan terminlarning tarkibiy-mazmuniy tahlili: Filol. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ... diss. avtoref. – Toshkent. – 49 b. (In Uzbek).
12. Muhammadiev X. (2022) Alisher Navoiy “Xamsa” dostonlaridagi maishiy leksika: Filol. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. – Jizzax. – 165 b. (In Uzbek).
13. O‘razboyev A. (2024) Ogahiy tarixiy asarlarida harbiy amaliyot va qismlar nomlari // Jahon harb ishi va harb san‘ati rivojida ajdodlar o‘rni: adabiy va tarixiy manbalar misolida: ilmiy-amaliy yig‘in materiallari. – Toshkent. – 146 b. (In Uzbek).
14. O‘razboyev A.D. (2009) Ogahiyining “Riyoziy ud-davla” asarida ijtimoiy-siyosiy leksika: Filol. fan. nomzodi ... avtoref. – Toshkent. – 25 b. (In Uzbek).
15. Tojiboyeva M. (2001) Alisher Navoiyning “Ilk devon”idagi arabcha so‘zlarning leksik semantik talqini: Filol. fan. nomz. diss. avtoref. – Toshkent. – 51 b. (In Uzbek).
16. Umarova N. (2021) Alisher Navoiy asarlarining lisoniy-konseptual tadqiqi: Filol. fan. doktori (DSc) diss. avtoreferati. – Farg‘ona. – 72 b. (In Uzbek).
17. Xolmonova Z. (2007) “Boburnoma” leksikasi. – Toshkent: Fan. – 180 b. (In Uzbek).
18. Xo‘janiyozova Sh. (2022) Alisher Navoiy manoqib asarlari leksikasi: Filol. fan. bo‘yicha falsafa doktori (PhD).... diss. avtoref. – Toshkent. – 54 b. (In Uzbek).